

Метод «дерева решений» при решении задач теории вероятностей

Шемелова Ольга Васильевна, кандидат физико-математических наук
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» НХТИ ФГОБУ ВО «КНИТУ»

Аннотация. В работе рассматривается применение метода «дерева вероятностей» для решения отдельных задач из курса теории вероятностей. С помощью графического изображения «дерева вероятностей» и последующих расчетов демонстрируется вычисление сложных вероятностей, которые могут быть связаны с несколькими зависимыми событиями.

Ключевые слова: вероятность, «дерево вероятностей», «дерево решений», событие, анализ рисков, зависимые события.

The "decision tree" method for solving problems of probability theory

Abstract. The paper considers the application of the "probability tree" method for solving individual problems from the course of probability theory. With the help of a graphical representation of the "probability tree" and subsequent calculations, the calculation of complex probabilities that can be associated with several dependent events is demonstrated.

Keywords: probability, "probability tree", "decision tree", event, risk analysis, dependent events.

Описанный в работе метод, применяемый для принятия решений в условиях риска, носит название "дерева решений" или "дерева вероятностей". Его применяют тогда, когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Метод "дерева решений" представляет собой графический метод, который позволяет связывать точки принятия решения, возможные стратегии A_i , а также их последствия $E_{i,j}$ с возможными факторами, условиями внешней среды. Построение дерева решений начинается с более раннего решения, затем изображаются возможные действия и последствия каждого действия (событие), затем снова принимается решение (выбор направления действия) и далее до тех пор, пока все логические последствия результатов не будут исчерпаны [1].

Дерево решений строится с помощью пяти элементов:

- 1) момент принятия решения;
- 2) точка возникновения события;
- 3) связь между решениями и событиями;
- 4) вероятность наступления события (сумма вероятностей в каждой точке должна быть равна 1);
- 5) ожидаемое значение (последствия) – количественное выражение каждой альтернативы, расположенное в конце ветви.

В данной работе "дерево решений" или "дерево вероятностей" применяется для решения задач по теории вероятности. Простейшее решение представляет собой выбор из двух вариантов: "да" или "нет".

Пусть событие A может произойти только при условии появления одного из событий B_1, B_2, \dots, B_n , образующих полную группу. При известных вероятностях событий (гипотез) B_1, B_2, \dots, B_n , а также при известных условных вероятностях $P_{B_i}(A)$. Вероятность события A вычисляется по формуле полной вероятности: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)$ [2, 3].

Для разделения возможных сценариев (гипотез) развития событий воспользуемся схемой "дерева вероятностей". Использование схемы "дерева вероятностей" удобно для проведения анализа последовательных случайных событий. В "дереве вероятностей" каждая ветка представляет собой отдельный сценарий развития событий. Пройдя по каждой отдельной ветке, можно рассчитать собственное значение условной вероятности.

Алгоритм построения "дерева вероятностей" можно описать в следующих этапах:

– строится «ветвь» дерева, соответствующая первому параметру, она разветвляется на определенное количество направлений, для каждого из которых есть значение состояния и вероятность наступления этого состояния;

– от каждой из полученных «ветвей» строится новое разветвление, которое соответствует изменениям второго параметра. Здесь также выделяется ряд состояний и соответствующих им вероятностей.

Описанные пункты повторяются до тех пор, пока схема "дерева вероятностей" не охватит все возможные состояния решаемой задачи.

Количество построенных «ветвей» дерева соответствует числу исходов возможных состояний. По каждому исходу определяется вероятность как произведение вероятностей, выписанных на каждой «ветви», по которым необходимо пройти к данному исходу. Дерево вероятностей удобно использовать, когда необходимо

подсчитать вероятности сложных событий, которые можно представить в виде набора отдельных экспериментов (шагов), и когда количество исходов каждого шага невелико.

Рассмотрим примеры решения некоторых задач из курса теории вероятностей с помощью построения "дерева вероятностей".

Задача 1. Для экспертной оценки качества растворимого кофе было отобрано 15 образцов фирмы Jardin и 10 образцов фирмы Lavazza. Необходимо определить вероятность того, что среди трех случайным образом выбранных образцов окажется: а) только один образец фирмы Lavazza; б) как минимум один образец фирмы Jardin; в) не окажется ни одного образца фирмы Lavazza.

Решение. Обозначим события:

событие A – среди трех случайным образом выбранных образцов окажется только один образец фирмы Lavazza;

событие B – среди трех случайным образом выбранных образцов окажется как минимум один образец фирмы Jardin;

событие C – среди трех случайным образом выбранных образцов не окажется ни одного образца фирмы Lavazza.

Построим «дерево вероятностей» (рис. 1). Вероятности всех промежуточных событий определяются с помощью формулы классической вероятности.

Рис. 1. "Дерево вероятностей" к задаче 1

Искомая вероятность события A складывается из событий P_2, P_3, P_5 . Тогда получим:

$$P(A) = P_2 + P_3 + P_5 = \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24} \cdot \frac{10}{23} + \frac{15}{25} \cdot \frac{10}{24} \cdot \frac{14}{23} + \frac{10}{25} \cdot \frac{15}{24} \cdot \frac{14}{23} = 3 \cdot \frac{15 \cdot 14 \cdot 10}{25 \cdot 24 \cdot 23} = \frac{3 \cdot 7}{2 \cdot 23} = \frac{21}{46}$$

Событию B благоприятствует 7 событий $P_1 - P_7$, т.е. все исходы кроме исхода P_8 . Тогда получим:

$$P(B) = 1 - P_8 = 1 - \frac{10}{25} \cdot \frac{9}{24} \cdot \frac{8}{23} = 1 - \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{25 \cdot 24 \cdot 23} = 1 - \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 23} = 1 - \frac{6}{115} = \frac{109}{115}$$

Событию C благоприятствует только один исход P_1 . Тогда получим:

$$P(C) = P_1 = \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24} \cdot \frac{13}{23} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{25 \cdot 24 \cdot 23} = \frac{7 \cdot 13}{5 \cdot 4 \cdot 23} = \frac{91}{460} = \frac{109}{115}$$

Ответ: а) $P(A) = \frac{21}{46}$; б) $P(B) = \frac{109}{115}$; в) $P(C) = \frac{109}{115}$.

Задача 2. На сортоиспытательной станции при подготовке семян к посеву основную их массу подвергают различным воздействиям: 70 % облучают в электромагнитном поле, а из остальных, – не облучённых, – 75 % протравливают в химическом растворе. Облучённые семена прорастают с вероятностью 0,98, протравленные – с вероятностью 0,96, необработанные – с вероятностью 0,84. Постройте «дерево вероятностей» и найдите процент проросших семян (от всей первоначальной массы).

Решение. Обозначим событие A – семена прорастут. Построим «дерево вероятностей» для этого события (рис. 2).

Искомая вероятность складывается из событий P_1, P_3, P_5 . Тогда получим:

$$P(A) = P_1 + P_3 + P_5$$

$$\text{или } P(A) = 0,7 \cdot 0,98 + 0,3 \cdot 0,75 \cdot 0,96 + 0,3 \cdot 0,25 \cdot 0,84 = 0,686 + 0,216 + 0,063 = 0,965.$$

Ответ: $P(A) = 0,965$ или 96,5 %.

Рис. 2. "Дерево вероятностей" к задаче 2

Таким образом, решение задач на подсчет вероятности случайных событий происходит достаточно оптимально с помощью "дерева вероятностей". Это также позволяет не только решать данные задачи, но и моделировать новые, изменяя условие или вопрос. С помощью данной методики успешно решаются задачи и других разделов теории вероятностей.

Метод построения и анализа "дерева решений" имеет большое значение для разработки эффективных управленческих решений. Этот метод является одним из наиболее популярных методов, используемых на этапе выбора альтернатив. Построение дерева вероятностей проводится также для определения изменений важнейших условий реализации инвестиционного проекта и возможных колебаний чистой текущей стоимости. Кроме того, служит инструментом анализа степени рисков инвестиционного проекта и предоставления инвестору всей информации для принятия решения о финансировании проекта.

В результате применения метода построения "дерева решений" существует возможность расчета вероятностей каждого из направлений развития проекта. Кроме того можно определить числовые значения других принципиально важных как для анализа рисков проекта, так и для принятия управленческих решений показателей.

Построение "дерева решений" обычно применяется для проектов, имеющих конечное количество вариантов развития. Иначе "дерево решений" становится необозримым, а, следовательно, сложно определить не только оптимальное решение задачи, но и определение самих данных.

Метод построения "дерева решений" может быть полезен в случаях, когда более поздние решения сильно зависят от принятых ранее решений, однако определяют дальнейшее развитие событий.

Литература:

1. Шемелова, О.В., Мингазиева Р.Р. Методика решения вероятностных задач с помощью «дерева вероятностей» // Совершенствование качества образования: материалы XIII (XXIX) Всероссийской научно-методической конференции. – В 2 ч. – Братск: Изд-во БрГУ, 2016 – Ч. 2. – С. 265–270.

2. Калинина, В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для среднего профессионального образования / В.Н. Калинина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 472 с.

3. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей: учебник и практикум для вузов / Н.Ш. Кремер. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 271 с.